

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Шмырева Ольга Ивановна¹

¹Кандидат психологических наук, доцент, Воронежский государственный университет инженерных технологий, проспект Революции 19, Воронеж, Россия,
E-mail: oishmyreva@rambler.ru

Аннотация

В статье показано влияние культурно-оздоровительного туризма на эмоции и здоровье людей. Отмечена взаимосвязь некоторых видов туризма и определенных эмоций. На туристические предпочтения оказывают влияние физические возможности индивида, особенности личности и актуальное психическое состояние. Воздействие на психику определяют также надежда и ожидания от путешествия, степень эмоционального насыщения впоследствии. Эмоциональная составляющая путешествия может включать комплексное переживание познавательных, эстетических, нравственных чувств.

Ключевые слова: здоровье, эмоции, туризм, психика, путешествие.

I. ВВЕДЕНИЕ

С древности путешествия являлись средством для обретения знаний и личностного роста, оказывая терапевтическое действие, снимая тоску и облегчая душевные страдания. В современном обществе туризм стал одной из ведущих форм досуга. Известно, что он оказывает влияние на психическое состояние людей, однако этот аспект недостаточно изучен в научных работах. Актуальность создания новых туристических маршрутов возросла с развитием туризма и его роли в жизни людей. Современные технологии расширяют возможности и открывают новые горизонты в сфере туризма. Часто выбор направлений продиктован поиском определенных эмоций. Эмоциональная сфера человека насыщена впечатлениями из разных источников, одним из которых сегодня стал туризм.

Сегодня туризм является важным объектом исследования. Создание туристических маршрутов относится к бизнесу и предпринимательству. Как форма массового культурного поведения, туризм оказывает значительное влияние на региональное развитие, способствует познанию окружающего мира, укрепляет межличностные связи и стимулирует миграционные процессы. В условиях роста туризма особо важными становятся рациональное использование природных ресурсов и социально-экономическая система. Расширение туристической географии создает новые рабочие возможности.

Популяризация туризма увеличивает интерес к активному отдыху, рекреационным и досуговым занятиям. Путешествия обогащают жизнь новыми впечатлениями и качественными эмоциями, влияя на мышление и изменяя взгляды и социально-психологические установки. Глобализация и эволюция туризма приводят к возникновению новых форм и направлений в этой сфере. Выбор перспективных направлений туристического бизнеса определяется современными общественными тенденциями и меняющимися потребностями людей.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Для проведения данного исследования использовались общенаучные принципы, которые включают в себя систему диалектики (учет противоречий, этапы действий, объединение и разбор, переход от абстрактных идей к конкретным, всесторонний подход); правила целостного анализа и дополнения; а также эмпирические методы, такие как изучение литературных источников и документации, сопоставление, систематизация и толкование. Комплексное применение этих методов позволяет изучить взаимосвязь между туризмом и эмоциональными переживаниями.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Научно-познавательные путешествия представляют собой относительно свежую и перспективную ветвь туристической отрасли, включающую изучение мест с культурной, исторической, научной и образовательной ценностью. Это позволяет людям испытывать такие чувства, как любопытство, восхищение, изумление и восторг.

Экстремальные путешествия подразделяются на наземные, горные, водные и воздушные. В перспективе к ним могут добавить и космические. Этот вид туризма привлекает людей, стремящихся к острым ощущениям, развитию как физическому, так и умственному, а также преодолению страха и скуки, которые часто сопутствуют комфортабельной жизни в развитых странах.

Милитари-туризм представляет собой активное времяпрепровождение с посещением музеев военной истории и участием в интерактивных мероприятиях: стрельба на полигонах, прыжки с парашютом, полеты на военных самолетах и управление танками. Эти туры позволяют прикоснуться к древнему военному искусству, снимают стресс и пробуждают азарт.

Археологические путешествия, относящиеся также к активным видам отдыха, дают возможность не только участвовать в раскопках, но и окунуться в прошлое, наслаждаясь красотой и романтикой древних времен.

Религиозный туризм включает в себя паломничество к священным местам различных конфессий, где сам путь зачастую обретает глубокий смысл для верующих. Во время паломничества они переживают сложный спектр высших чувств: любовь, благодарность, сопричастие, раскаяние и прощение. Хобби-туризм непостоянен и ориентирован на увлечения и интересы людей, стремящихся заниматься творчеством, ремеслом или производством собственных изделий, общаясь с единомышленниками. Основными эмоциями здесь выступают интерес и любовь к своему занятию.

Эмоциональная составляющая гастрономического туризма связана с стремлением к получению удовольствия, эстетического наслаждения и новыми кулинарными открытиями. Урбанизация создает потребность в снижении стресса, тревожности и депрессивных состояний, а также в поиске умиротворения и гармонии. Исследования демонстрируют увеличение интереса к экологическому туризму в последние годы [1], а также к сопутствующим видам туризма – агротуризму, промысловому и сельскому туризму. В западных странах особенно популярны орнитологический туризм, который включает наблюдение за птицами, и геотуризм, направленный на восстановление ресурсов определенных регионов, исторических объектов и традиций.

Миграционные процессы в будущем, вероятно, приведут к увеличению интереса к этническому или ностальгическому туризму, ориентированному на посещение родных мест, что особенно характерно для стран с крупными диаспорами различных народов [3]. Эмоциональные мотивы в таких случаях включают чувство тоски и одиночества.

В настоящее время особый интерес в России проявляется к оздоровительному туризму. Современные успехи в медицине, безопасности труда и образовании по вопросам гигиены привели к заметному увеличению средней продолжительности жизни в развитых странах. Впрочем, человечеству приходится платить за эти достижения дорогую цену. Технологический прогресс стал источником так называемых "болезней цивилизации", причиной которых являются малоподвижный образ жизни, постоянное напряжение, загрязнение городского воздуха и чрезмерный шум. Даже улучшение материальной обеспеченности, новые медикаменты и инновационные хирургические методики не могут окончательно решить проблему охраны здоровья населения.

Для предотвращения подобных заболеваний важно укреплять иммунную систему и повышать способность организма адаптироваться к неблагоприятным условиям окружающей среды, которые массово воздействуют на современного человека. Адаптация становится ключевым условием для сохранения здоровья и выживания в текущих условиях. Борьба с гиподинамией, или недостатком движения, играет в этом процессе ключевую роль. Уменьшить влияние гиподинамии можно с помощью регулярных тренировок, общения с природой, превращения негативных эмоций, часто возникающих на работе и в повседневной жизни, в позитивные. Источник положительных эмоций — это неформальное общение в коллективе, объединённом общей целью и основанном на дружеских отношениях. Такие эмоции обеспечивают прилив сил и энергии, которые можно успешно использовать в профессиональной деятельности, повышая продуктивность. Всё это проявляется в активном туризме. Пешие походы, путешествия на байдарке, лыжах или велосипеде являются важными стимулами для улучшения здоровья.

В России курорты начали развиваться в XIX веке, и первыми из них возникли на Северном Кавказе, такие как Железноводск, Пятигорск и Ессентуки. Эти места известны как бальнеологические курорты, расположенные на территории крупного минерального бассейна — Кавказских Минеральных вод.

В середине XIX века в России на Черноморском побережье Крыма и Кавказа начали зарождаться климатические курорты, среди которых выделяются такие города, как Сочи, Ялта и Евпатория.

В XX веке, несмотря на значительный потенциал для туризма, Россия играла скромную роль на мировой туристической арене: её доля составляла менее 1% от общего мирового туристического потока.

Согласно информации Госкомстата России, в 2000 году страну посетили 21,2 миллиона иностранных граждан из 200 стран, но лишь 6,8 миллиона из них прибыли с туристическими целями, и только небольшая часть из них приехала для оздоровления.

Иностранцы из дальнего зарубежья составляют 35% всех приезжих в Россию. Примечательно, что 83% общего въездного потока приходится на десять стран, лидирующих по числу приездов. Оздоровительный туризм имеет тесную связь не только с природными ресурсами, но и с материальной базой региона. В 2004 году данные показали, что около 60% всех объектов составляют учреждения для отдыха: дома отдыха, пансионаты и туристические базы.

Примерно 20% представлены санаторно-курортными организациями, оказывающими лечебные и оздоровительные услуги, такие как санатории, профилактории, оздоровительные лагеря, курортные поликлиники и бальнеологические лечебницы, а также пансионаты с лечением. Оставшиеся 19% приходится на гостиницы, и 4% на туристические базы.

Большая часть санаторно-курортных учреждений и объектов для отдыха сосредоточена в Туапсинском районе (245), в городе Сочи (191), Анапе (115), Геленджике (105), Темрюкском районе (64), Ейске (26), Горячем Ключе (18), Новороссийске (41) и Краснодаре (7).

В летние месяцы значительное количество туристических баз, кемпингов, курортных лагерей и детских оздоровительных центров активно функционируют по всему региону. В 2004 году их число достигло 664. В последние годы наблюдается заметный рост числа мини-гостиниц. Благодаря строительному буму, объекты размещения, такие как мини-гостиницы и частные дома, используемые для приема туристов, по своей вместимости почти сравнялись с оздоровительными учреждениями (санаториями, пансионатами, домами отдыха и детскими лагерями), предоставляя более 200 тысяч мест для отдыхающих.

Есть положительная тенденция увеличения числа круглогодичных мест в специализированных центрах, таких как санатории, пансионаты и дома отдыха. Важно отметить, что с 1990 по 1995 годы спрос на лечебные услуги снизился, и большинство санаториев и пансионатов работали в формате гостиниц. С 1996 года спрос на лечебно-оздоровительный туризм в России начал расти.

Занятия туризмом положительно сказываются на психическом здоровье. Туристы, как правило, менее подвержены депрессии, тревожности и стрессу. Они становятся более организованными, уверенными в себе, доброжелательными и терпимыми к недостаткам окружающих.

Активные путешествия в выходные и во время отпуска являются превосходной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Туризм, требующий продолжительных физических усилий, помогает компенсировать малоподвижность, вызванную проблемами с костями и суставами. Это удлиняет период активной жизни после 40-50 лет. Пешие походы не только служат уникальным профилактическим средством, но и могут использоваться в лечении различных заболеваний. Например, врач В. Д. Емельянов применял горный туризм для терапии пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в санатории на южном берегу Крыма. Академик Н. Н. Сиротинин теоретически обосновал оздоравливающее влияние активных путешествий, выделив положительное воздействие горного климата на пациентов с болезнями дыхательной системы. По его мнению, регулярное пребывание в высокогорных районах предотвращает кислородное голодание.

Результаты исследований, проведенных М. Е. Маршаком, показали, что нахождение на средней высоте, где содержание кислорода в атмосфере умеренно снижено, в сочетании с регулярными физическими нагрузками, приводит к значительным положительным изменениям в организме человека. Эти изменения включают улучшение координации газообмена и кровообращения в легких, а также адаптацию дыхательной и сердечно-сосудистой систем к новым условиям.

Данные, собранные врачом-физкультурником диспансером в Русе (Болгария), продемонстрировали, что туристы вдвое реже страдают простудными заболеваниями по сравнению с людьми того же возраста и социального статуса, которые не участвуют в турпоходах.

Различные виды туризма должны быть включены в арсенал профилактических мер против сердечно-сосудистых заболеваний. В некоторых случаях они могут оказаться более предпочтительными, чем бег и другие популярные формы оздоровительной физкультуры.

Отдых в зимний период обладает многочисленными преимуществами, особенно благодаря своему укрепляющему воздействию. Морозная, особенно сухая и прохладная погода, побуждает людей к физической активности, активизирует эндокринную систему и обмен веществ.

На свежем морозном воздухе присутствуют в большом количестве биологически активные лёгкие отрицательные ионы, по сравнению с жаркой погодой, а благодаря снегу, задерживающему пыль и газовые примеси, он становится чище. Эти элементы способствуют лучшей работе дыхательной системы при физической нагрузке. Гладкие, размеренные движения лыжника помогают снять накопленное нервное напряжение.

Зимние пейзажи, спокойный заснеженный лес и нахождение в его окружении оказывают благотворное влияние на нервную систему, способствуя снятию стресса и усталости. Даже после воскресной прогулки на лыжах можно наблюдать стабилизацию сосудистого тонуса, улучшение функции сердца и общее улучшение состояния организма на протяжении двух последующих дней. Медленное катание на лыжах способствует нормализации артериального давления.

Лыжные прогулки по относительно ровной местности приносят значительную пользу для здоровья и доступны практически всем. Это один из самых эффективных способов развития выносливости, сохранения и восстановления гибкости позвоночника и суставов. За время трёхчасовой прогулки на лыжах упражнения, развивающие гибкость и мышцы живота, повторяются около 3000 раз, что способствует снижению жировых отложений в области живота и укреплению мышц голени. Главным фактором является значительная физическая нагрузка, позволяющая потратить 3360-4200 кДж (800-1000 ккал) за три часа лыжного похода. Такие энергозатраты приводят к приятному чувству лёгкой усталости и желанию продолжать активность.

Особое внимание следует уделить оздоровительным аспектам выходных походов, которые являются самыми популярными и доступными для большинства людей. Помимо длительной физической нагрузки, закаливания и положительного психологического климата, присущих всем активным путешествиям, следует особо отметить положительное влияние леса, где обычно проводятся такие выходные походы.

Проведение активного отдыха в лесу оказывает значительное положительное воздействие на людей, занятых умственной работой и ведущих малоподвижный образ жизни. Люди, испытывающие нервное перенапряжение и усталость от интенсивного труда, а также страдающие от истощения как физического, так и умственного, после пребывания в лесной зоне обычно ощущают прилив энергии, снижение внутреннего напряжения и улучшение эмоционального состояния.

Фитонциды — биологически активные вещества, которые лес выделяет в атмосферу, имеют антибактериальные свойства. Особенно действенны в этом плане такие деревья, как сосна, клен, калина, белая акация, ольха, береза, граб, тополь и ива, сибирская лиственница. Исследования А.В. Коваленка показали, что воздух в сосновых и кедровых лесах практически стерильный. Активные вещества, содержащиеся в сосне и кедре, могут уничтожать даже туберкулезные бактерии, которые считаются одними из самых устойчивых.

Концентрация легких отрицательных ионов в лесу в три раза выше, чем в городской среде, в то время как количество положительно заряженных тяжелых ионов значительно меньше. Эти легкие ионы освежают воздух, уменьшают усталость и нервное напряжение, стимулируют работу сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной систем, улучшают терморегуляцию, снижают кровяное давление и повышают тонус центральной и вегетативной нервной систем.

Лес значительно уменьшает уровень шума. Громкие звуки (более 70 дБ) оказывают негативное воздействие на вегетативную нервную систему, тогда как менее сильные шумы (менее 60 дБ) влияют на центральную нервную систему.

Однако полная тишина в изоляционных камерах также вредна, как и продолжительный шум. Звуки леса, напоминающие шум морского прибоя, обладают лечебным эффектом.

Хвойные леса, насыщенные озоном, биологически активными компонентами и эфирными маслами терпенового типа, благоприятно влияют на людей с заболеваниями лёгких и верхних дыхательных путей. Тем не менее, не всем такие условия полезны. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или серьёзными нарушениями нервной системы может быть некомфортно в хвойных лесах, особенно в жаркую погоду.

Следует отметить, что влияние туризма на здоровье давно интересует медицинских исследователей. Однако целебный потенциал активных путешествий изучен не настолько глубоко, как другие виды физической активности. Это ограничивает использование туризма в лечении заболеваний и требует строго определённых форм, таких как прогулки и короткие походы в рамках санаторного лечения. Поэтому важно предостеречь от самолечения через туризм, так как это может быть опасно и непропорционально, как и любое другое самолечение.

Применение активных путешествий для профилактики различных заболеваний должно осуществляться исключительно по рекомендации специалистов из медицинских учреждений, занимающихся оздоровлением населения через физическую активность.

Российские и зарубежные учёные настоятельно рекомендуют интегрировать туризм в систему физического воспитания студентов и для психолого-физиологического развития личности. Однако развитие туризма в физкультурной деятельности сталкивается с серьёзными проблемами. В настоящее время нерешёнными остаются вопросы по содержанию базовой туристической подготовки, объёму необходимых знаний и навыков для начинающих туристов, а также отсутствуют научно обоснованные нормативы для оценки такой подготовки. Это стало актуально из-за недостаточного количества исследований о влиянии туристических занятий на студентов и значения туризма в системе высшего физического воспитания.

Ученый А. В. Павловский выражает озабоченность насущными целями и задачами современных туристических направлений. Оздоровительное воздействие различных туристических форм на участников существенно различается и требует тщательной организации. Так называемый "нездоровый" туризм включает в себя экскурсии на различных видах транспорта, которые длятся от нескольких часов до нескольких дней, при этом уровень физической активности минимален, а питание избыточно и калорийно. Оздоровительная ценность такого туризма невелика. Например, за последние сотню лет необходимость физических усилий сократилась примерно в 20 раз, что привело к состоянию "мышечной скуки и апатии". Тем не менее, туристические компании могут предложить полезные физические активности, индивидуально подобранные для каждого (прогулки, путешествия, экскурсии, физкультурные занятия и "рецепты физической культуры" на межотпускной период), с обязательным медико-педагогическим контролем для обеспечения безопасности и эффективности нагрузок. В то же время увеличились эмоциональные и психические нагрузки, вызывая стресс и напряжение.

Приверженность здоровому образу жизни играет важнейшую роль в занятиях туризмом. Это способствует улучшению физической формы, повышению выносливости и укреплению иммунитета. Кроме того, хорошее здоровье облегчает переносимость физических нагрузок, часто сопровождающих путешествия и активный отдых.

Физическая активность является важной составляющей здорового образа жизни в туризме. Походы, велосипедные прогулки, горный туризм и другие активные виды деятельности, часто включаются в туристические программы. Регулярные упражнения укрепляют мышцы, улучшают координацию и способствуют развитию выносливости.

Здоровое питание также играет важную роль в поддержании здорового образа жизни. Во время поездок и активного отдыха важно следить за качеством и разнообразием рациона. Сбалансированное питание обеспечивает организм необходимыми веществами, укрепляет иммунитет и повышает уровень энергии.

Недопустимо ограничивать понятие здорового образа жизни только диетой и физической активностью. Важное значение нужно придавать также ментальному здоровью. С путешествиями и активным отдыхом могут быть связаны стрессовые ситуации, поэтому контроль своего эмоционального состояния приобретает особую важность. Методы релаксации, медитация и другие способы снятия стресса могут помочь поддерживать умственное равновесие и наслаждаться поездками.

Таким образом, поддержание здорового образа жизни в контексте туризма имеет существенное значение. Это содействует улучшению физической формы, повышению выносливости и укреплению иммунной системы. Кроме того, такой подход помогает справляться с физическими нагрузками и стрессами, возникающими во время путешествий и активного отдыха. Следовательно, крайне важно заботиться о своём здоровье и предпринимать необходимые меры для его поддержания и улучшения.

Основополагающими принципами формирования здорового образа жизни в сфере туризма являются те для которых достижения наилучшего состояния здоровья и благополучия выдвинуты на первое место. Они помогают молодым людям поддерживать и развивать своё физическое и психическое здоровье, занимаясь туризмом. Вот некоторые из этих принципов:

Физическая активность — один из главных аспектов здорового образа жизни в контексте туризма. Она предполагает регулярные тренировки, спортивные игры и активные пешеходные маршруты.

- Физическая нагрузка укрепляет мышцы, улучшает кровообращение, повышает выносливость и общую физическую форму. Кроме того, она способствует улучшению настроения и снижению уровня стресса.

- Поддержание активного образа жизни в туризме тесно связано с правильным питанием. Студентам следует включать в свой рацион разнообразные и питательные продукты, наполненные витаминами, минералами и другими полезными элементами. Важно контролировать потребление жирных и высококалорийных блюд, а также избегать алкоголя и курения. Такой подход к питанию позволяет поддерживать нормальный вес, укреплять иммунитет и получать необходимую энергию для активного отдыха.

- Полноценное восстановление и релаксация являются важными составляющими здорового образа жизни в туризме. Регулярные периоды отдыха способствуют как физическому, так и умственному восстановлению. Студентам можно рекомендовать занятия медитацией, йогой, прослушивание музыки или любые другие расслабляющие активности. Постоянный отдых снижает уровень стресса, улучшает качество сна и общее здоровье.

- Психологическое благополучие также играет значительную роль в поддержании здорового образа жизни у туристов. Студентам следует уделять внимание своему эмоциональному и психическому состоянию. Практики позитивного мышления, саморефлексия и управление стрессом могут оказаться полезными. В случае серьезных психологических трудностей не нужно стесняться обращаться за профессиональной помощью.

Эти принципы являются основой здорового образа жизни у туристов. Молодому поколению важно учитывать их и стремиться внедрять в ежедневную практику. Это поможет им достичь оптимального состояния здоровья и наслаждаться активным и полноценным отдыхом. Роль преподавателя в формировании здорового образа жизни, особенно в рамках занятий туризмом, неоценима. Преподаватель не только передает знания, но и выступает наставником, поддерживающим развитие полезных привычек и осознание важности заботы о здоровье.

Преподаватель обязан предоставлять студентам точные сведения о значении здорового образа жизни и его влиянии на их занятия туризмом. Он рассказывает о том, как сбалансированное питание, физическая активность и надлежащий отдых могут улучшить их физическое и психическое благополучие. Также он обсуждает вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, и их отрицательное воздействие на здоровье.

Преподаватель помогает формулировать цели в отношении их здоровья и образа жизни. Он поддерживает их в определении целевых результатов и необходимых изменений в их повседневной жизни. Кроме того, преподаватель вдохновляет студентов и оказывает им поддержку в процессе достижения этих целей.

Преподаватель организует занятия так, чтобы учащиеся могли включать активность и отдых в свое расписание. Он может вводить физические упражнения, игры или спортивные мероприятия, которые позволяют студентам поддерживать физическую форму и развивать навыки командной работы.

Преподаватель всегда готов к диалогу, предоставляя помощь и консультации по вопросам здоровья и образа жизни.

Учитель должен пропагандировать здоровый образ жизни своим примером, показывая учащимся его важность. Самое необходимое для этого — придерживаться полезных привычек: правильного питания, занятий спортом и качественного отдыха. Это стимулирует учащихся и наглядно демонстрирует ценность здорового образа жизни.

В условиях различного уровня туристического потенциала в регионах и разнообразного развития туристической инфраструктуры, стратегии развития туризма строятся на зонировании территории России.

Оно осуществляется с учетом степени готовности регионального туристического продукта к продвижению на уровне страны и на международных рынках.

Для страны, стремящейся эффективно использовать разнообразие туристического потенциала, важно определить приоритеты и последовательность развития разных туристических регионов для увеличения экономической результативности принятых мер. По мнению специалистов, состояние туристической инфраструктуры в России распределяется следующим образом: регионы с высоким уровнем туристической инфраструктуры — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, район Кавказских Минеральных Вод, Краснодарский край, Калининградская область.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, туризм представляет собой переплетение социально-экономических, политических и культурных интересов государств и сообществ, а также индивидуальных потребностей в безопасности и различных эмоциях. Важно учитывать изменчивую природу спроса на туристические услуги в зависимости от насыщения знаниями и эмоциями, стремления к новым впечатлениям или, наоборот, к спокойствию и размеренности, что может варьироваться в зависимости от возраста и личных предпочтений. Организаторы туризма должны учитывать потенциал регионов, риски природопользования, динамику познавательных интересов и эмоциональных потребностей.

Разнообразие и обилие природных лечебных ресурсов сделали Россию ключевым местом для оздоровления, отдыха и туризма среди международного сообщества. Наибольшее количество санаторно-курортных учреждений и их вместимость сосредоточены на Азово-Черноморском побережье: здесь находится 75,6% всех санаторно-курортных организаций и 97,2% всех койко-мест, а также обслуживается 95% отдыхающих.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Александрова А.Ю. Структура туристского рынка. М.: Пресс-Соло, 2002. 384 с.
- Барчукова Н.С. Международное сотрудничество государств в области туризма. М.: Международные отношения, 1986. 314 с.
- Белоплицев И.А. Микроэкономика в социальной сфере и туризме. Уфа. 1999. 243 с.
- Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Издательство Торговый Дом «Герда», 2000. 192 с.
- Блохин Ю.И. Концепция социально-экономической модели развития туризма в крупном туристском центре или регионе. Туристские фирмы. Вып. 17. 1998. С. 37-49.
- Бундзен П.В., Дибнер Р.Д. Здоровье и массовый спорт: проблемы и пути их решения. Теория и практика физической культуры. 1994. Номер 5-6. С. 12.
- Виленский М.Я., Бердников И.Г. Методические основы воспитательной работы в студенческом общежитии средствами физической культуры. Теория и практика физической культуры. 1982. Номер 2. С. 38-41.
- Ганопольский В.И., Безносиков Е.Я., Булатов В.Г. Туризм и спортивное ориентирование: Учебник для техникумов физической культуры. М.: Физкультура и спорт, 1987. 240 с.
- Евсеев Ю.И. Туризм как одно из средств рекреации студентов. Развитие самостоятельного туризма как фактора организации свободного времени населения. М., 1988. С. 170-173.

Зорин И.В. Аксиологическое пространство как предметная область педагогики туризма. Теория и практика физической культуры. 2000. Номер 8. С. 10-14.

Казначеев В.П., Ляхович В.В., Куликов В.Ю. Кратковременная и долгосрочная адаптация приезжего населения. Экологическая физиология человека. В 2-х частях. Л., 1980. - Ч. П. - 21-42.

Кряжев В.Д., Павлова О.Д. Исследование эффективности методов естественного оздоровления человека. Теория и практика физической культуры. 1994. Номер 5-6. С. 15-18.

Логвинов В.С., Шеманаев В.К. Методический подход к оценке психофизиологического состояния участников спортивных туристских походов. Роль самодетельного туризма в оздоровлении трудящихся и членов их семей. М.: Турист, 1986. С. 148-152.

Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам. М.: Медицина, 1988. 250 с.

Собенко П.Т. Физическая подготовка альпинистов и горных туристов. Киев, 1986. 105 с.

SPECIFICS OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL AND CULTURAL- RECREATIONAL TOURISM IN RUSSIA

Shmyreva, Olga Ivanovna¹

¹Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Engineering Technologies, 19, Revolutsii Prospect, Voronezh, Russia,
E-mail: oishmyreva@rambler.ru

Abstract

The article shows the influence of cultural and recreational tourism on emotions and health of people. The interrelation of some types of tourism and certain emotions is noted. Tourist preferences are influenced by the physical capabilities of an individual, personality traits and current mental state. The impact on the psyche is also determined by the hope and expectations from the trip, the degree of emotional saturation afterwards. The emotional component of traveling can include complex experience of cognitive, aesthetic, moral feelings.

Keywords: health, emotions, tourism, psyche, travel.

REFERENCE LIST

- Aleksandrova A.YU. Struktura turistskogo rynka. M.: Press-Solo, 2002. 384 s.
- Barchukova N.S. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo gosudarstv v oblasti turizma. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1986. 314 s.
- Belolipcev I.A. Mikroekonomika v social'noj sfere i turizme. Ufa. 1999. 243 s.
- Birzhakov M.B. Vvedenie v turizm. SPb.: Izdatel'stvo Torgovyj Dom «Gerda», 2000. 192 s.
- Blohin YU.I. Konceptiya social'no-ekonomicheskoy modeli razvitiya turizma v krupnom turistskom centre ili regione. Turistskie firmy. Vyp. 17. 1998. S. 37-49.
- Bundzen P.V., Dibner R.D. Zdorov'e i massovyy sport: problemy i puti ih resheniya. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 1994. Nomer 5-6. S. 12.
- Vilenskij M.YA., Berdnikov I.G. Metodicheskie osnovy vospitatel'noj raboty v studencheskom obshchezhitii sredstvami fizicheskoy kul'tury. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 1982. Nomer 2. S. 38-41.
- Ganopol'skij V.I., Beznosikov E.YA., Bulatov V.G. Turizm i sportivnoe orientirovanie: Uchebnik dlya tekhnikumov fizicheskoy kul'tury. M.: Fizkul'tura i sport, 1987. 240 s.
- Evseev YU.I. Turizm kak odno iz sredstv rekreacii studentov. Razvitie samodeyatel'nogo turizma kak faktora organizacii svobodnogo vremeni naseleniya. M., 1988. S. 170-173.
- Zorin I.V. Aksiologicheskoe prostranstvo kak predmetnaya oblast' pedagogiki turizma. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 2000. Nomer 8. S. 10-14.

Kaznacheev V.P., Lyahovich V.V., Kulikov V.YU. Kratkovremennaya i dolgosrochnaya adaptaciya priezhdnogo naseleniya. Ekologicheskaya fiziologiya cheloveka. V 2-h chastyah. L., 1980. - CH. P. - 21-42.

Kryazhev V.D., Pavlova O.D. Issledovanie effektivnosti metodov estestvennogo ozdorovleniya cheloveka. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 1994. Nomer 5-6. S. 15-18.

Logvinov B.C., SHemanaev V.K. Metodicheskij podhod k ocenke psihofiziologicheskogo sostoyaniya uchastnikov sportivnyh turistskih pohodov. Rol' samodeyatel'nogo turizma v ozdorovlenii trudyashchihsya i chlenov ih semej. M.: Turist, 1986. S. 148-152.

Meerson F.Z., Pshennikova M.G. Adaptaciya k stressovym situacijam i fizicheskim nagruzkam. M.: Medicina, 1988. 250 s.

Sobenko P.T. Fizicheskaya podgotovka al'pinistov i gornyh turistov. Kiev, 1986. 105 s.